

Interview med Leif Helmer

”Det var virkelig sådan, at man glædede sig til at skulle på arbejde hver dag.”

Interviewet fandt sted d. 3.11.09, kl. 10, hos Leif Helmer i hans hus på adressen Markeslev Huse 14, 4300 Holbæk.

Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewperson Leif Helmer (LH). LHs kone - er det formodentlig - kigger ind på et tidspunkt.

Interviewets samlede længde: 1:24:52. Transskriberet af Thore Bjørnvig

TB. Allererst skal jeg have styr på nogle data omkring dig. For det første: Hvornår er du egentlig født?

LH. '43.

TB. Og så har du været ansat ved Københavns Observatorium, eller astronomisk afdeling, siden hvornår?

LH. Siden 1969. Jeg havde et vikariat ude i Brorfelde mens jeg læste, vikar for lektor -

TB. For hvem var det?

LH. Ja, men det var - jeg tror det var Svend Laustsens stilling som var ledig og jeg vikarierede i. Han var taget til Århus og havde fået stilling der. Han havde været nogle år i ESO også - i Chile. Nå, men så var jeg studerende dengang, tog til Brorfelde og det var der jeg lavede mit speciale. Så manglede de sådan set en mand - og så blev jeg hyret.

TB. Kom du så til at arbejde på Brorfelde?

LH. Ja.

TB. Fra hvornår til hvornår?

LH. Det gjorde jeg faktisk fra den tid der til det blev nedlagt i '96.

TB. Men du har ikke boet der?

LH. Nej.

TB. Ikke på noget tidspunkt?

LH. Nej - joo, det kan man godt sige - de allerførste par år der boede jeg derude på sådan et lille gæsteværelse i hovedbygningen. Men jeg har ikke haft tjenestebolig eller sådan noget derude, som jo ellers de andre havde.

TB. Nej, okay, du har faktisk boet her [i Helmers hus hvor interviewet foregår] det meste af tiden.

LH. Ja, først boede vi ovre i Holbæk og så - flyttede vi herover, da det blev ledigt.

TB. Jeg ved at en del af dem, der har arbejdet på Brorfelde, har boet i Tølløse, Holbæk, eller sådan - i den retning. Men hvad lavede du derude som studerende?

LH. Der havde jeg med meridiankredsen at gøre - observerede og sad og - ledede sådan set reduktionerne af data. Det var derfor jeg kom ind på - og blev meridiankredsmand.

TB. Det var ikke noget, der lå i kortene?

LH. Nej, det var det ikke. Mit speciale var faktisk i fotoelektrisk fotometri, hvor jeg observerede variable stjerner. Det var sådan en af de ting, som mange gjorde her i Danmark. Det var lige da observatoriet startede med Kjeld Gyldenkerne, der var fotoelektriker og observerede sådan noget, og så fulgte der jo en hel stribe af proble-, af folk: Bodil Helt, Erik Hein Olsen og sådan nogen, der allesammen fortsatte den der tradition. Vi havde nogle små kikkerter - en 40 cm, en 25 cm og en 50 cm kikkert, som ikke var egnet til ret meget andet. De var sådan billigt bygget - vi havde selv lavet dem derude, Bechmann havde bygget dem, og 50 cm'en blev så flyttet til Chile og stillet op derovre, men 40 og 25'eren blev stående i Brorfelde. De kostede ikke noget at køre og vedligeholde - næsten. Vi havde nogle dygtige elektronikfolk, Ralph Florentin og et par stykker, som have bygget nogle skide gode fotometere. Han var jo meget inden for den her fotocelleteknik, hvordan man, [”fotoelek---”], uhørligt; måske ”fotodetektorer”], fik dem til at arbejde bedst muligt -

TB. Altså Florentin?

LH. Ja. Og derfor så havde vi nogle virkelig gode fotometre; dvs. vi havde nogle detektorer til det der, og så gav det vel sig selv, at så brugte man dem. Det gjorde jeg også. Men så var jeg i mellemtiden kommet i gang med merediankredsen og det var så der jeg blev.

TB. Til at begynde med arbejdede du med fotoelektrisk astronomi på de andre kikkerter derude?

LH. Ja.

TB. På dem alle tre?

LH. På 40 cm'en.

TB. Det er den, der hedder Schmidt-kikkerten, ikke?

LH. Nej. Det er den, der ikke er der mere.

TB. Og som nu er rykket til - ?

LH. Nej, den er slet ikke rykket nogen steder hen. Den er bare - gået i sig selv.

TB. Omkring meridiankredsen - hvem arbejdede du sammen med der?

LH. Hans Jørn Fogh Olsen, primært. Og så var der nogle teknikere også. Svend Laustsen havde begyndt en automatisering af den, kan vi godt kalde det, hvor han havde fået bygget et

fotografisk mikrometer, så man optog fotografiske glasplader. Der bevægede man så pladen - det var lidt kompliceret, men - det var med nogle rigtig gode resultater. Så havde han fået lavet et kredsregistreringssystem, så man kunne registrere kikkertens hældning stort set automatisk. Det var sådan en række mikrometre, der sad med en lille fotocelle i, og så belyste man selvfølgelig kredsen, og når der så kom sorte streger for, så dykkede signalet ned og det kom så ud på hulbånd, sådan noget papirtape. Det kunne vi så - for observatoriet fik, samtidig med at Laustsen var i gang med det, der fik vi en computer af Carlsbergfondet, en GIER maskine -

TB. Den har jeg hørt om, ja -

LH. Ja, som brugte papertape. Den kunne så reducere de der ting i løbet af no time. Ellers kunne man jo ikke sidde og kigge på sådan noget, det var jo håbløst. Men altså netop fordi computerteknikken sådan set kom på det tidspunkt. Vi var et af de første steder i Danmark, der fik sådan en. Så var det muligt at lave sådan noget. Dvs. der var sådan set startet en tradition for at meridiankredsen var sådan rimelig moderne. Man kunne observere en person, f.eks., i modsætning til andre steder, hvor der var to personer til at observere; der var en der passede aflæsningen af kredsen, for den skulle aflæses seks forskellige steder, og så var der en anden der kiggede på hvor stjernen passerede og sørgede for at holde den over trådkorset og [”tiggede/tikkede og”], uhørligt] tegnede impulserne og samtidig var det her jo noget, der var upersonligt, uafhængigt af observatøren og det ville sige at uanset hvem fa’en der observerede, så fik man samme resultat!

TB. Man fik elimineret den personlige ligning....?

LH. Ja. Så man fik samme resultat. Og det var i øvrigt et rimeligt godt resultat, det var faktisk mere nøjagtigt end det visuelle. Så - den blev - Laustsen lavede et enkelt katalog, det var ikke ret stort, for han var åbenbart mere interesseret i det tekniske. Men han fik da lavet et enkelt katalog på - jeg kan ikke huske om det var 1700 eller 1800 stjerner han havde observeret, og derved sådan set demonstreret nøjagtigheden af instrumentet. Jeg fortsatte så, han rejste og så var det Hans Jørn der tog over som chef og så var jeg med og vi arbejdede så videre med det gamle system i nogle år, mens jeg var student, og - lavede sådan set nogle flere kataloger og demonstrerede der igennem, at det var et godt system og det var en nøjagtig kikkert. Så var det jo at englænderne forfærdeligt gerne ville have et observatorium. De var ikke med i ESO, ja, ha, ha, ha, så de ville gerne have et sted. De havde et stort observatorium nede i det sydlige England - i et gammelt herresæde, der hedder Herstmonceux, hvor jeg har været masser af gange - et virkeligt pragtfuldt sted.

TB. Hvorfor har du været der?

LH. Fordi vi samarbejdede med englænderne.

TB. Så du var ovre at se hvordan de gjorde...?

LH. Ja, ja - ovre og snakke med dem og planlægge. Men der var jo ikke særlig godt vejr, de havde samme problem som Danmark, at de kunne observere 50 nætter om året eller sådan noget. Så de ville forfærdelig gerne have et observatorium et sted og de havde fået øje på Kanarieøerne. Der havde været forhandlinger, som jo selvfølgelig strandede fordi der var jo et eller andet for 400 år siden med den britiske, den spanske flåde, og de var simpelthen traditionelt uvenner, og der var vidst aldrig sluttet fred, eller sådan noget. Der var nogle

problemer, og så havde de også Gibraltar, som var en torn i øjet på spanierne. Så - der kunne sådan set ikke være tale om at briterne kunne komme i gang dernede. Så fik - Gud ved om ikke det var Francisco Sánchez og Graham Smith - som var de to ledende kræfter i starten. Den ide, at hvis de nu lavede et internationalt observatorium, så kunne det være det var spiseligt for de spanske myndigheder - for de havde en god forbundsfælle på Kanarieøerne i Francisco Sánchez, han var imperiebygger og direktør for det lille institut IAC - Instituto de Astrofísica de Canarias - som, ja på det tidspunkt vi snakker om, '72-'73-'74, var et lille-bitte-bitte-bitte institut, betydeligt mindre end Brorfelde, og han havde virkelig store planer, var imperiebygger som sagt -

TB. Hvad ligger der i "imperiebygger"?

LH. Ja, altså, det skulle *bare* være stort - mange mennesker og internationalt anerkendt osv. Han var sådan - typisk den der organisator, der kunne vride penge ud af alt og alle. Han fik så den ide, at man måske kunne lave et internationalt observatorium, men spanierne kunne jo så ikke henvende sig, det måtte jo være englænderne, der prøvede at finde nogle partnere. Det - der var et møde, kan ikke huske hvor, om det var på Kanarieøerne eller om det var i Madrid - men der var Kjeld Gyldenkerne inviteret med - hvorfor ved jeg sådan set heller ikke - men han kom hjem, og sagde at der var sgu nok penge at gå, hvis vi var interesserede. Men det var vel egt. ham der fik ideen med at vi kunne flytte meridiankredsen.

TB. Gyldenkerne?!

LH. Ja.

TB. Det mener du?

LH. Ja, det tror jeg faktisk det var. For han kom hjem dernede fra og foreslog - til at begynde med bare om vi overhovedet skulle være med. For hvis vi sagde kunne vi sgu nok redde nogle skillinger ud af det, af englænderne, det var det der var tanken. For det var dem der stod og havde et behov for at have nogle partnere dernede - og det kunne de jo komme til at betale lidt for, ikke?

TB. Det er klart, ja.

LH. Og så snakkede han med Hans Jørn og mig - og Gud ved om ikke også Høg på det tidspunkt var kommet til observatoriet, det tror jeg han var.

TB. Det kan godt passe, ja.

LH. Det var lige på det tidspunkt hvor han var kommet.

TB. Og inden han tog videre til Hamborg?

LH. Nej - han havde været i Hamborg. Det havde han været.

TB. Det er rigtigt, ja.

LH. Og han havde jo haft eventyret med meridiankredsen fra Hamborg, der var flyttet til Perth i Australien, så han havde sådan set erfaring, også med det at man altså godt kunne

flytte en meridiankreds. Alle andre astrometrikere sagde, at det var halsløs gerning at stille sådan en op på en bjergtop, for sådan en - det kunne man sandelig ikke gøre.

TB. Hvorfor ikke?

LH. Fordi alle andre meridiankredse stod nede ved havoverfladen - og det var altså traditionen tro der man observerede fra, når man observerede sådan nogle stjerner der, positioner, som jo er det eneste den kan observere. Ja, men - du kender ikke refraktionen, der kan være en bøjning af vertikalen og alt muligt - altså - en hældning af vertikalen sådan nogle steder, fordi der ligger mere masse til den ene side end den anden side.

TB. Mere masse til den ene side?

LH. Ja, altså - Jorden, ikke, hvis du bygger på sådan en bjergtop, hvis der ligger mere masse til den ene side end den anden side, og får en skæv vertikal, - men det kan man jo alt sammen bestemme, når man først er dernede. Men altså, der var mange der frarådede os at flytte sådan en positionskikkert sådan et sted hen.

TB. Aha. Men der var ikke nogen der frarådede det grundet selve det - tekniske med at flytte en kikkert?

LH. Nej, nej! Men det havde vi jo også gjort tidligere; vi havde jo flyttet en kikkert til Chile, ikke? Nej, det var simpelthen det: hvordan fa'en gør man og bestemmer du alle de parametre, som er så godt bestemt fordi der ligger så mange meridiankredse rundt omkring, der har arbejdet i århundrede, havde jeg nær sagt - i hvert fald i hundrede år. Og bestemt de parametre, som refraktionen og vertikalen og alt sådan noget. Så hvorfor - ja, men altså. Vi var jo så det her triumvirat: Høg og Hans Jørn og mig - for jeg var begyndt at arbejde nogenlunde fast på meridiankredsen, jeg havde det der halve vikariat som jeg kørte på og så, jo, Høg var kommet, det er rigtigt, for han var med i den diskussion. Og han kom jo så hjem med tanken om at fuldautomatisere, eller i hvert fald bygge et andet mikrometer i stedet for det fotografiske. For de havde brugt et elektrisk fotometer nede i Perth, hvor der var sådan en spalteplade med en hel masse spalter, som stjernen så fes henover og så havde man bare en fotocelle bagved, der stod og registrerede: "Hov, der kom den; hov, der kom den; hov, der kom den!" Så fik man sådan en kurve, og den kunne man så reducere bagefter og så kunne man så regne ud hvor præcis, hvor højt [?] i spalten stjernen den passerer henover og hvornår, for man havde selvfølgelig en tidsreference hele tiden, sådan at man kunne også regne ud - og det er jo altid tiden og hældningen, det er de to ting man bestemmer i en meridiankreds. Tanken var så den - for problemet med det mikrometer havde selvfølgelig været - det han havde udviklet og som de brugte i Perth - at når du kom op i nærheden af polen, så flyttede de sig ikke ret meget, de ski'e stjerner. Så kunne man jo sidde i timevis og vente på, at den skulle vandre henover over det område der! [griner] Og ved ækvator drønedes den bare tværs over i en fart - så tanken var den, at man skulle flytte den der spalteplade i stedet for og så bare have et enkelt sæt spalter, i stedet for en hel række bare et sæt. Så kørte man så sådan her henover [viser det med gestik] -

TB. Hvordan - frem og tilbage?

LH. Ja. Så kørte den henover stjernen, blop, blop, så fik du to registreringer, så kørte den tilbage igen, så fik du to igen, så kørte du den frem igen, og så kørte du den bare lidt længere frem hver gang, så kunne du nå mange registreringer, mens stjernen var i mikrometret, og

derved kunne du øge nøjagtigheden af din observation - men du havde den fordel, at i modsætning til Perth-mikrometret, så kunne vi her bruge samme tid på at observere alle stjerner. Uanset om de var ved ækvator eller polen - for ved ækvator kørte vi hurtigt og deroppe, der kørte vi bare langsomt, ikke, vi kørte med samme fart, men vi forskød ikke ret meget pr. gang. Det viste sig så at det var sådan set - ideen var så at vi skulle gøre det i to farver, det lykkedes aldrig nogensinde, for den kikkert vi havde - det var Høgs ide, at vi skulle gøre det i to farver og det første mikrometer blev faktisk bygget til både blå og visuel, men der kom ikke noget lys igennem den blå, for den kunne ikke fokusere i det område og billedet var så stort [viser med hænderne], for der var kun en dublet, altså to linser, og den var optimeret til det visuelle område og det var der man observerede, i det visuelle lys. Billedet var alt, alt for stort i det blå område. Så det kunne den ikke, det blev kun en farve. Men det - gik vi så i gang med, og Hans Jørn og jeg vi havde samtidig fået den ide, at når nu vi fik sådan et mikrometer, så skulle vi prøve at automatisere hele kikkerten, så den simpelthen bare kunne observere [af?] sig selv. Der søgte vi så nogle penge fra forskningsrådet og fik dem til indkøb af sådan en minicomputer, sådan en 16-bit maskine - ja, men - og det var i computerens barndom det her, det kan jeg godt love dig, det var sådan en stor kasse her, sådan en 40-50-100 kg - den var sat'ne tung! Og den havde 8 kilo memory - men altså, det var jo fantastisk alligevel og det var ski'e sjovt at arbejde med. Vi fik et lille kursus af en HP-mand, der kom ud - det var HP vi købte [den af] - der kom ud og gav os et kursus i hvordan man programmerede sådan et bæst og i det hele taget brugte den. Så gik vi i gang og det var primært mig, der gik i gang. Med at skrive software til sådan en maskine der og alt det første software blev skrevet i [uhørligt] og så maskinkodet. Det første vi lavede var et system, vi kunne koble til vores kredregistrering, som så kunne aflæse kredsen og i stedet for at tallene kom ud på papertape, det var jo så simpelt, så gik de bare ind i computeren i stedet for og blev spist af den, efterhånden som de kom ind. Og blev reduceret efterhånden som de kom ind. Og så når den var færdig - bum - så havde vi en færdig kreds derinde.

TB. Det var en revolution, kan man sige.

LH. Ja, ja. Det tog vel et års tid eller sådan noget at få det til at virke - vi havde jo ikke nogen faglige forudsætninger for at bruge sådan en computer. Vi havde skrevet programmer til GIER-maskinen, så vi vidste lidt om, hvad en computer var. Men det at vi selv skulle til at skrive input-output-drivere, som forbandt maskinen med omgivelserne og kunne læse de der tal og sådan noget - det fandtes jo ikke som standard.

TB. Det er noget der undrer mig, når jeg hører de her historier fra specielt lige denne her tid fra Brorfelde - i hvor høj grad de astronomer der har arbejdet der, har skullet varetage alle mulige opgaver, som de dybest set slet ikke var uddannede til. Jeg spekulerer på - hvordan?

LH. Det var jo skægt!

TB. Ja, det må det vel have været...

LH. Det var skide skægt!

TB. Jeg forstår bare ikke rigtig hvordan man også kunne det, altså -

[0:20:37]

LH. Ja, men det satte man sig jo ned og læste på. Der kom nogle bøger fra computerfirmaet og så satte man sig ned og læste på det og så prøvede man sig frem. Lige pludselig så virkede lortet, ikke? Men det var virkelig sjovt. Der var også en *utrolig* god ånd i Brorfelde på det tidspunkt der. Vi havde et virkelig tæt samarbejde med vores elektronikfolk, specielt Ralph, og så havde vi en fast mand, som var elektronikmekaniker på merediankredsen, som var fast tilknyttet merediankredsen hele sin arbejdstid -

TB. Og hvem var det?

LH. Det var en der hed Torben Knudsen. Han var en dygtig mand og en utrolig samvittighedsfuld og omhyggelig mand og ham kunne vi så få til at bygge alt det der udstyr, interfaceudstyr, som jo skulle laves, det var ting der aldrig var lavet før. Der var ikke nogen der kendte det overhovedet.

TB. Altså imellem computere og teleskoper og -

LH. Ja, og teleskoperne og finde ud af: Hvordan får vi de data overført til maskinen. Så sad jeg og skrev softwaret, der gjorde det. Det gik sådan hånd i hånd med at han - Ralph - var med til at designe tingene og Torben byggede dem og implementerede dem deroppe og lavede ledninger og ting og sager og så - lavede jeg softwaren, og så passede det meget godt med at det var sådan nogenlunde, fulgtes ad, ikke, og så lige pludselig virkede skidtet altså, ikke?

TB. Hvordan fungerede det, når du sad og skrev den software, hvordan - var det på papir eller direkte på maskinen, eller hvordan?

LH. Det var ved hjælp af en teletype - dem kender du ikke, vel?

TB. Nej.

LH. Nej - men en teletype, det er sådan en lille, ja, det er faktisk et helt utroligt apparat, sådan en lille skrivemaskine med en papirrulle og skriveskive, sådan ligesom en cylinder hvor karaktererne står, og farvebånd, og så et tastatur. Ved siden af var der så en der kunne lave papirstrimler, så du kunne punche det du sad og skrev, så det kom ud som et hulbånd, og der var også en hulbåndslæser, som kunne læse et hulbånd og skrive det ud. Den samme lille maskine der. Alt var mekanisk.

TB. *Ikke* elektronisk?

LH. Nej - det var nogle følere, der gik op i det her papir, og når der gik en bestemt kombination op - chong! - så kom der så en bestemt karakter op på papiret. På samme måde når du sad og skrev og havde koblet punchen til - ja, men så var der så mekaniske løftearme, der kunne gå hen og lave huller i papiret, der hvor der skulle laves huller i papiret. Ja, det var helt utroligt.

TB. Det, der så kom ud på det hulbånd, det kom så ind i computeren?

LH. Ja, så havde vi en papirstrimmellæser, som computeren kunne læse, og på den måde fik vi så det ind i computeren. Der var så noget standardsoftware med; der var en centercompiler, som kunne oversætte det der, for man skrev det ikke direkte i nuller og et'er, altså maskinkode, du skrev det sådan i LDA, det betød Load A, altså, tag ind i register A og så en

eller anden adresse, som du også bare havde givet et navn. Det kunne den så oversætte til nuller og et'er, som maskinen kunne forstå. Men jeg har også programmeret meget direkte i maskinkode, hvor man simpelthen sad, for der var sådan et panel med lamper, som samtidig var kontakter, så du, når maskinen var stoppet, kunne gå ind og prikke dig ind i en bestemt, altså, skrive en bestemt adresse oppe i det der register og så kunne du trykke på en knap og så fik du indholdet af den adresse du havde bedt om på det der display - og så kunne du ændre det der. For så kunne du bare slukke for nogle af lamperne og tænde for nogle andre.

TB. De markerede så nuller og et'er?

LH. De markerede nuller og et'er, et var tændt og nul var slukket. Så kunne du bare lave om på det og så kunne du store i memory igen. På den måde kunne du sådan set sidde og programmere side efter side -

TB. Man trykkede ikke direkte på lamperne, vel?

LH. Jo - det var direkte lamperne, man trykkede på, faktisk. De var en knap! [griner]

TB. Var det allerede forberedelse til at den skulle flyttes til La Palma?

LH. Nej, det var det ikke, det var simpelthen fordi Høg kom og gerne ville lave det der nye med mikrometer, hvor der ikke var noget som helst at lave bagefter, fordi der ville data også komme ud elektronisk undervejs. Det system, der skulle sørge for det, det var alt sådan noget, som blev lavet i elektroniklaboratoriet ude i Brorfelde. Så vi havde brug for på en eller anden måde at kunne opsamle dem. Høg havde vistnok egentlig bare forestillet sig, at det skulle ske på papertape, ligesom vi gjorde med kredsregistreringen, så man fik en lang papertape og så tog man ind og reducerede det, men da var det så vi sagde, at hvis man købte sådan en computer som vi gjorde, som Hans Jørn og jeg gjorde, så kunne vi bare tage det direkte ind i maskinen.

TB. Så springer man papertapen over?

LH. Ja, helt fuldstændigt over, og får det direkte ind i maskinen og kan reducere det med det samme - og så ender du på to tal, eller tre tal, to fra registreringen i mikrometret, et x og et y derinde, og så en kredsregistrering. - Skal vi ikke lige spise sådan en her [ostemad]?

[0:26:34]

[LH går ud i køkkenet og henter en kniv til at smøre brøddet med]

LH. Men det var en sindssyg spændende tid.

TB. Ja - fordi det var pionerarbejde, ikke?

LH. Ja - og man fik løn for det! [griner] Jeg var ovenud lykkelig. Det var virkelig sådan, at man glædede sig til at skulle på arbejde hver dag.

TB. Fantastisk. Jeg har også en fornemmelse af at den type af arbejde, som i skulle varetage der, det sker ikke på samme måde i dag, vel? At astronomer bliver kastet ud i så - mangesidede opgaver?

LH. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det gør det jo ikke, for det var jo en pionertid - hele det der samspil, som er så vigtig mellem computer, altså, teknikken og astronomien, var jo i sin vorden. Nej, problemet i dag er fan' me det, at nu sidder der softwarefolk, altså professionelle softwarefolk, og laver softwaren. Det er selvfølgelig på sin vis godt, men det har altså den ulempe, at de kender ikke nok til det videnskabelige; astronomiske f.eks., og hvis de får lavet en fejl så hænger den jo - for hvem fanden skal finde den? Og hvis den er så stor, eller så lille, så man har svært ved at få øje på den, eller den kommer så sjældent, så man ikke tænker over det og ikke opdager det, så kan den jo eksistere i lange tider.

TB. Der er ligesom kommet en kløft mellem programmørerne og astronomerne?

LH. Ja, det er der. Det tror jeg sådan set er det samme inden for meget naturvidenskab - fordi vi bliver jo ikke uddannet som programmører. Vi havde et programmeringskursus på to måneder eller sådan noget, så vi kunne lære af skrive ALGOL til GIER - og det var sådan set det. Men så var pengene altså også så rigelige den gang, så universitetet som sådan sagde: "Ja, men det er da i orden, så sætter Helmer sig sgu ned og lærer at programmere. Og det får han løn for, mens han gør det." Og oven i købet kunne jeg så selv sætte de mål jeg ville nå, ikke, og det er det, der er så fantastisk i systemet, at man kunne gøre det. Det kan man tildels stadigvæk, selvfølgelig, men det er blevet mere bundet, og det blev det også mens jeg var der. Hvor man efterhånden skulle til at demonstrere at man lavede noget. Selvfølgelig er det da fristende, når du har så frie forhold, at man bare sætter sig ned og triller tommelfingre. [griner]

TB. Det var der vidst ikke så mange der gjorde...

LH. Nej, nej! Men der var selvfølgelig nogle enkelte rundt omkring der gjorde det. Men langt de fleste arbejdede jo for fornøjelsens skyld, fordi det var så spændende.

TB. Hvordan skulle man så demonstrere det?

LH. Ja, men det var noget med publikationer, ikke.

TB. Den sædvanlige, ja.

LH. Og der begyndte der så at komme formaliserede krav om, hvor mange man skulle lave, og hvor tit man skulle lave dem og sådan noget. For det var der jo ikke i begyndelsen.

TB. Hvornår begyndte det at komme?

LH. Åh - mon ikke det var i 80erne?

TB. Det lyder troligt. Den her 40-50 kgs boks, computer, blev den stillet op nede på La Palma, eller?

LH. Det gjorde den så aldrig nogensinde, for vi købte sådan en efterfølger, som i princippet var det samme, men som var lidt hurtigere, den var dobbelt så hurtig; den første vi havde, det var en 1 megahertz-maskine og den vi fik dernede var en 2 megahertz-maskine, fordi det kneb lidt for den at kunne nå det. For vi puttede også mere og mere i den, jo. For da vi så havde

fundet ud af at - ja, men nu kunne vi interface maskinen med kikkerten og vi kunne få vores data frem, så skulle den fandme også bringes til at styre kikkerten.

TB. Så hele tiden steg ambitionsniveauet...

LH. Ja, så vi fik værkstedet til at designe nogle tandhjul og motorer og ting og sager, så computeren kunne give besked ud og indstille kikkerten f.eks. og alt sådan noget. Og det var også computeren der direkte styrede de der motorer, der sad nede i mikrometeret, og kørte frem og tilbage.

TB. Skete det allerede på Brorfelde, eller var det først noget -

LH. Ja, det skete allerede i Brorfelde.

TB. Blev den fuldautomatisk inden den kom til Spanien?

LH. Ja, det gjorde den. Det var den i '78.

TB. Og hvornår blev den flyttet derned?

LH. '82. I '78 var den fuldautomatisk. Der havde vi jo så hele den der problematik omkring samarbejdet mellem Hans Jørn og Høg.

TB. Ja, der er et eller andet der, der var lidt - -

LH. Ja, det gik fuldstændigt i spåner.

TB. Nå! Okay....

LH. Og Høg fik faktisk besked på at flytte til København. De to kunne ikke være i samme hus. Jeg var sådan lidt en lus mellem to negle på det tidspunkt, for jeg var stadig ansat, op gennem hele 70erne var jeg ansat på forskningsrådets penge, skiftevis forskningsrådets penge - fakultetet gav mig et stipendium, et treårigt stipendium, og så gav Carlsbergfondet et par år. Fordi ja, men hvis vi skal gå kronologisk frem, så skal vi lige vente lidt - så skal vi stoppe ved Kjeld, for Kjeld kom jo altså hjem og snakkede om, at vi skulle måske med. Han havde så samtidig hørt at svenskerne måske også var interesserede. Der kom så en sludder mellem Kjeld og mig og Hans Jørn og Høg og vi synes da det var en ski'e god ide med den her [?] merediankredssnak [?] [uhørligt] fuldautomatisk, så kunne den jo faktisk observere utroligt meget, hvis den stod et sted, hvor det ikke var skyet 9/10-del af tiden. Så vi syntes det var en rigtig god ide at få den derned. Vi kunne også umiddelbart forstå, at hvis den skulle have nogen mulighed, så skulle englænderne jo punge ret kraftigt ud til det. Der tog så Kjeld kontakt til RGO, Royal Greenwich Observatory, og det var altså Kjeld der gjorde det, tog den allerførste kontakt der over til. Det resulterede så i at vi blev inviteret derover og Hans Jørn og jeg rejste derover og forelagde projektet for, dels en der hed Andrew Murrey, som var astrometriker, han var vel verdenskendt -

TB. Jeg har hørt navnet, ja -

LH. Han fattede sådan set interesse for det og kunne godt se potentialet. Og så deres afdelingsleder derovre for den, meridiankredsen de kørte derovre i Herstmonceux, en der hed

[uhørligt] Tucker, han var med der, og de blev så inviteret til Brorfelde og se det, og kom over og blev sådan set rimeligt grebet af det.

TB. Pga. den teknik I havde udviklet?

LH. Ja, og kunne godt se at de havde en stab på 8-10 mand omkring den ene kikkert der, og vi kunne med en mand stort set producere dobbelt så meget, tre gange så meget. Og vi var i et nogenlunde lige lortet klima begge to og de kunne også se, at få den derned ville være alletiders. Så kontaktede vi så Graham Smith, som så var direktør for RGO på det tidspunkt der, han er nu i mellemtiden blevet "Sir" Graham Smith, og da havde vi nogle spændende år, fordi det var så primært Hans Jørn, der havde meget at gøre med hvordan den bygning skulle laves dernede. Det skete faktisk i det hus her, at Graham Smith sagde ja til at - over en bedre middag, altså - at Graham sagde ja til at vi skulle nok få pengene, de skulle nok gå ind i et godt samarbejde med os.

TB. Udmærket! I det her rum, simpelthen?

LH. Ja.

TB. Fremragende - et historisk rum! Okay, aha.

LH. Min kone havde lavet en god middag og vi havde drukket et par glas rødvin og et glas portvin og sad og snakkede og så - sagde han ja til det. Og det blev så til noget. Der var mange sten, der skulle væltes og vendes og mange hurdler og så videre, for det var jo selvfølgelig - han havde også et problem med, at det skulle være så billigt som muligt. Vi havde nogle ideer om, at det skulle være så godt som muligt - og det er ikke altid de kan forenes, men - det blev de jo altså så. Det var et dansk firma der byggede bygningen, og den blev bygget af plywood og rockwool -

TB. Hans Jørn har fortalt lidt om det. At det var en ret ny byggeteknik med særlig isolering.

LH. Og den betalte englænderne så [uhørligt] og så leverede vi kikkerten og så skulle vi have sådan et alsidigt computeranlæg derned også, som de så også købte. Det var også et HP-anlæg.

LHs kone. Nå, I har en kop kaffe? [går igen]

LH. Så - ja. Men op igennem 70erne, hvor vi lavede det hele, det var altså vanvittigt spændende. Og stort set al softwaren havde jeg lavet.

TB. Du sagde noget om at der var en særlig ånd på stedet - kan du ikke fortælle lidt om den?

[0:38:11]

LH. Jo, det vil jeg da meget gerne, for det var sådan noget der gjorde at man følte sig virkelig godt tilpas, altså. For det første er det jo et naturskønt område, så det var en lise for øjet at arbejde sådan et sted, for man gik udenfor, specielt da om sommeren, der var vejret jo pragtfuldt og - man kunne løbe sig en lille tur, eller gå sig en lille tur, mens man fik styr på sine tanker, og så var der ikke noget som helst kiv eller nag eller indbyrdes stridigheder, eller noget som helst. Tvært imod - det var rigtig gode kollegaer allesammen og det var ikke kun

de videnskabelige medarbejdere imellem, det var også konen i køkkenet, der lavede mad til os, og elektronikværkstedet, hvor der var ansat en tre-fire mand, ikke, og det mekaniske værksted, der jo også var vigtigt. Og vi havde alle de ting derude, så nå man sådan fik en ide, så i stedet for at indsende nogle papirer eller beskrive det på en eller anden måde, så gik man sgu ned på værkstedet, så snakkede man med den man - eller Knud Jensen, som han hed dengang, nu hedder han Knud Seifert [griner] -

TB. Hvad for noget?

LH. Det var vores mekaniker dernede som primært var ham, der lavede meridiankredstingene, han hed Knud Jensen, men han tog navneforandring til Seifert. - Og stod så simpelthen og snakkede med dem om: "Kan man ikke gøre sådan; vi skal have noget der kan sådan, hvordan fanden laver man det?" Sådan, en brainstorm, ikke? Og på samme måde arbejdede jeg sammen med Ralph, det var også at jeg fik en eller anden ide, - kunne man ikke styre tingene? Og gik ind og sagde: "Hvis man nu ville gøre sådan og sådan - hvad fanden gør man så?" "Na, men det kan man ikke." Så kunne vi så sidde sådan i løbet af en times tid eller halvanden og sparre hinanden op til at finde en løsning. Og så var han så manden, der kunne skrive det ned på papir og tegne det; lave - konstruere det her. Så blev det sendt ud til Torben Knudsen, der så rent faktisk byggede det. Men altså, den der - det at man havde det her umiddelbare forhold, at man kunne gå til hinanden og bruge hinanden som sparringspartnere - det var altså fantastisk godt, for det betød jo altså at du kunne få hurtigt styr på både de mekaniske ideer og muligheder der var, og samtidig de elektroniske muligheder og ideer - og begrænsninger; sådan nogle var der jo også altid. Derfor gik alting hurtigere, op i en højere enhed. Dvs. - udviklingen gik simpelthen bare rasende stærkt. Jeg brugte utroligt meget af det, da jeg så blev chef for meridiankredsen i - det må have været i '79-'80 da - da blev jeg også fastansat i øvrigt, i '80 - der brugte jeg utrolig meget det, at jeg gik rundt til de der mennesker, som hver især var specialister på deres felter, og hele tiden brugte dem. I stedet for - jeg ved Høg sad og designede tingene *selv* - og derfor blev de sommetider noget klodsede og kluntede og sommetider kom han altså også med nogle ting, der simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Altså, den der lille sag med at han slet ikke havde tænkt over at det blå lys, det kunne vi ikke fokusere med den kikkert der, ikke, så -

TB. Så det var fordi han *ikke* gik rundt og snakkede -

LH. Ja! Ikke? Al respekt for Høg, han er skide dygtig, men han er meget eneren der sidder selv og han vil også selv bestemme. Der var jeg altså meget mere åben og gik rundt og snakkede med folk og brugte dem - det skal jeg gerne indrømme, jeg brugte deres viden og deres tid. Så sad vi og snakkede, Ralph og jeg, og så nåede vi frem til de der ideer og ligesådan var vi inde og snakke med Torben og jeg vil have ham til at lave tingene, som jeg gerne vil have de skal laves. Men altså, ikke noget med at give ordrer, eller sådan noget, jeg snakkede med ham og så fik han sådan set selv lov til at foreslå, at det kunne laves sådan og sådan, og så kunne jeg lige lave lidt om på det, og så var det i orden - og på samme måde med det mekaniske værksted. Så - den der, det at vi havde det hele samlet samme sted - det gjorde bare, at tingene gik så hurtigt.

[0:43:00]

TB. Tror du det var - hvem der nu i øvrigt tog beslutningen om at værksted og observatorium skulle ligge samme sted. Var det helt tilbage til Bengt Strömngren, som havde besluttet det?

LH. Jo.

TB. Men tror du også han havde set for sig, at der ville komme det ud af det? At det ville blive effektivt på den måde?

LH. Ja, det tror jeg. Fordi - mange andre steder gør man det, at man bygger - altså i Sverige f.eks. og andre steder - bygger sådan et lille observatorium, som man skulle have, ikke, lidt uden for byerne, men så ansætter man ikke nogen mennesker derude. Så er det bare et sted man tager ud til - her havde vi stedet, men der var samtidig både en hovedbygning med astronomer, der sad og arbejdede og kontorphersonale og rengøringspersonale og et elektronisk værksted, hvor der var ansat en ingeniør og nogle teknikere, og vi havde et mekanisk værksted. Det var alt sammen samlet samme sted, ikke? Og det var en god kombination.

TB. Det lyder lidt som om - at det nærmest er den ideelle måde at gøre det på?

LH. Ja. Om det er det i dag, det ved jeg ikke. For tingene er blevet anderledes og mere komplicerede, ikke?

TB. Men det at man boede, eller var så mange samlet på stedet, i det mindste om dagen, det var vel ikke nogen garanti for at ånden ville være god?

LH. Nej - det er det vel ikke. Men det har da noget at gøre med at man - *hvem* der samles der. Vi havde Kjeld, der sådan var en alfaderlig skikkelse, der svævede lidt over det hele, fordi han havde været med lige fra starten af. Han havde jo faktisk under krigen været ude og se sig om efter stedet og havde besøgt det og lavet målinger derude, inden der overhovedet var begyndt at blive bygget noget. Og vi havde sådan en som Ralph, der var bidt af en gal astronom, og samtidig var en skide dygtig elektroniker, ikke? Og vi havde værkstedet, Bechmann, som var blevet opdaget af Strömgren i - ja, det må jo være 50 år før han gik af, for han [uhørligt] 50-års jubilæum -

TB. Det var Strömgren der opdagede -

LH. Bechmann, ja.

TB. Men - så Gyldenkerne har haft en eller anden samlende effekt på det?

LH. Ja.

TB. Noget nogen også fortæller om er, at der var sådan en tradition for at man spiste sammen?

LH. Mh - jo, alle sammen samtidig. Og der gik snakken jo, der diskuterede man alt.

TB. Der var ikke noget man ikke kunne snakke om....

LH. Nej.

TB. Jeg synes det er meget spændende - og det er alle jeg snakker med - med denne her tid som noget helt særligt...

LH. Ja, men der er ingen tvivl om at Brorfelde var unik. Det var et lille sted, som man kunne overskue - fordi et af de andre problemer, det er jo altså når du kommer ind - jeg flyttede jo til København, der, da Brorfelde lukkede, for jeg var ikke færdig med at arbejde, dengang, i '96 - og det var altså - man sad rundt omkring i det kæmpestore hus, bag lukkede døre. Og det kendte vi jo ikke i Brorfelde, der stod døren *altid* åben. Så kom der en forbi, og så kunne de se jeg sad derinde og så stak de lige hovedet ind og snakkede om et eller andet. Det kunne godt være fag, men det kunne også være ikke-fag - det var sådan set lige meget. Og hvis man så ikke ville forstyrres, ja, men så svarede man bare ikke og så arbejdede man videre - og så kunne de se man arbejdede og gik videre. Det var sådan en stor familie.

TB. Men det lyder også bare som om det havde - den gode ånd og familiefølelse og alt det - at det sociale i virkeligheden havde en stor effekt på det videnskabelige.

LH. Ja, men det er jeg da helt overbevist om at det havde. Ja, men altså - Erik Hein Olsen, som du sikkert også har hørt om, han boede ude i Tølløse, eller, han bor der faktisk stadigvæk, han opgjorde i mange år produktiviteten af hh. Københavnsafdelingen og Brorfeldeafdelingen. Og Brorfelde producerede, på trods af at vi var lidt færre, en eller to personer færre, producerede vi dobbelt så mange artikler som København.

TB. Det gjorde I?

LH. Ja, men det var simpel statistik.

TB. På trods af at det på et tidspunkt var sådan, at der var nogle der begyndte at sige, at I blev nødt til at producere noget mere?

LH. Ja.

TB. Ham Erik Hein Olsen har jeg ikke hørt om før. Hvad lavede han ude på Brorfelde?

LH. Han var fotoelektriker, efterfølger af Kjelds skole. Observerede meget i Chile.

TB. Han beviste faktisk, at der var en øget produktivitet, som godt kunne hænge sammen med at det fungerede på den måde, det gjorde?

LH. Ja. Nå ja, men der var lidt konkurrence, selvfølgelig, mellem de to steder, for København var jo det oprindelige sted inde på Østervold, der på observatoriebygningen på hjørnet, hvor nu fakultetskontoret er, og det var jo et fint gammelt hus og sådan noget. Og os der kom fra Brorfelde kunne altid, når vi kom derind, mærke den der, ja, man kan godt kalde det sådan lidt kulde og reserverethed, der var derinde. Vi kom jo fordi vi skulle holde undervisning og vi kom der til møder og sådan noget - men ellers kom vi der helst ikke. [griner]

TB. Nå, simpelthen!

[0:49:33]

LH. For der var ikke den der hjertelige, den der hjemlige atmosfære - jeg ved ikke hvad man skal kalde det, altså, jeg ved ikke hvad ord man egentlig skal sætte på det, men - for det er mange ord, hvis man skal gøre det. Men altså i Brorfelde - det var sådan som jeg siger - ja, men i København kom de jo også først langt oppe ad dagen! Det videnskabelige personale.

Der var ikke ret meget andet, der var en bibliotekar, men ellers var der stort set kun videnskabeligt personale. Det kan godt være det er sådan noget der gør, at Brorfelde var så godt, at vi havde så bredt et spektrum - for vi havde jo altså en arbejdsmand nede på værkstedet, der ved Gud i himmelen ikke havde opfundet nogen dyb tallerken, og aldrig nogensinde ville komme til det - men han kom også op og spise med os andre og han var da en hyggelig mand og han kørte vores tjenestevogn. Og det vil sige, vi havde den luksus, at når vi, når jeg skulle flyve et eller andet sted hen, så sagde jeg bare til Torben: "Du, Torben Pedersen, den og den dag skal jeg være i lufthavnen klokken sådan." "Fint! Jeg kommer ovre hos dig to timer før." Så stillede han sgu her med tjenestevognen. Så satte jeg mig ind i bilen og så kørte han mig ind til lufthavnen. Det var jo pragtfuldt. Og når jeg skulle hentes igen, så ringede jeg til ham, eller også så gav jeg ham et flynummer når jeg tog afsted, og så stod han ude i lufthavnen og hentede mig og kørte mig hjem. Istedet for at skulle tage toget, og sådan noget. Jo, det var det der brede spektrum af mennesker.

TB. Og I mødte tidligere?

LH. Vi mødte altid klokken halv ni, alle sammen. Mellem otte og halv ni.

TB. Jeg tænker også lidt på tidens betydning, 60erne og 70erne, hvor der sker noget med magthierarkierne....

LH. Ja, men det er da klart. Professorvældet blev jo afskaffet lige præcis på det tidspunkt og vi fik demokrati på arbejdspladsen, vi skulle vælge vores egen bestyrelse og vi havde et institutråd og sådan noget, ikke, det er klart at det spillede da en rolle - Kjeld var bestyrer et par gange, men det var han ikke særlig god til. Som regel havde vi professor Henning Jørgensen som bestyrer, han var ski' god til det - han var så også en af de helt neutrale i forholdet Brorfelde-København. Og jeg var bestyrer i en periode. Det var slutningen af 80erne, starten af 90erne.

TB. For hvad præcis?

LH. Hele observatoriet.

TB. Og det var både Østervold og Brorfelde?

LH. Ja.

TB. Hvordan så man inde på Østervold på Brorfeldefolkene?

LH. Ja, det ved jeg jo af gode grunde ikke så meget om. Men jeg tror sådan set der var et godt forhold. De måtte jo forholde sig til, at hvis de skulle have lavet et eller andet måtte de jo ud til os. Jeg ved da at både Leif Hansen og Per Kjærgaard [Rasmussen, formodentlig] kom da jævnligt og snakkede med værkstedet og elektronikværkstedet også. Så - nej, jeg tror sådan set måske de var lidt misundelige på os.

TB. Fordi de godt kunne mærke det var skæggere?

LH. Ja. Samtidig med at der måske var en tendens til at de nok havde lidt mere undervisning fordi de var derinde. Vi skulle jo køre derind, det tog en time, og en time at køre hjem, bare

lige for at holde en times undervisning. Så der var nok en tendens til at bebyrde dem lidt mere med undervisning.

TB. Og det var de ikke så glade for?

LH. Nej - det var noget vi alle sammen skyede som - nej, jeg vil ikke sige skyede som pesten, men man var ked af det, for det tog meget tid. Og vi synes jo det var så skægt, det vi gik og lavede. Men i alle de første år havde jeg stort set ingen undervisning. Helt op til omkring slutningen af 80'erne. Men så begyndte jeg at få undervisning og det kunne jeg egentlig også godt lide. Så det var fint nok.

TB. En anden ting du kommer ind på, det er - noget man også får indtryk af er, at det ikke just skortede på økonomiske midler for Brorfelde...

LH. Næ, vi havde altid nemt ved at skaffe penge.

TB. Hvorfor havde I det?

LH. Ja, men fordi vi præsterede nogle resultater, selvfølgelig.

TB. Men var det bare det, der var årsagen?

LH. Det tror jeg. Vi kunne selvfølgelig skrive nogle pæne ansøgninger, og vi kunne bilægge dem bilag, der fortalte at når vi lovede dem et eller andet, så gik det sådan og så kom der de resultater ud af det, de forventede. Det kan bevillingsgiverne altså godt lide. Jeg søgte stort set hvert år Carlsbergfondet og fik penge hvert eneste år. Jeg tror faktisk aldrig jeg har søgt Carlsberg uden at have fået penge.

TB. Har du arbejdet mens Anders Reiz var der?

LH. Ja.

TB. Der er nogen der siger, at han var rigtig god til at skaffe penge...

LH. Ja - han skaffede ikke [?] nogen til os, i hvert fald. Det jeg kendte ham for, det var at han var god til skaffe stillinger, i starten. I en årrække, hvor Reiz var direktør, der ansatte de jo stort set revl og krat, der var blevet uddannet. Han kunne simpelthen få stillinger til det hele. Det gik så fuldstændig i stå i 70'erne, hvor der kom stillingsstop og sådan noget. Der blev det fandme svært. Men det var jo igen en følge af at universitetet havde slået ud med armene og ansat alt - så havde de fået fyldt op, og sådan er politik. Det er fra den ene vejgrøft til den anden. Man kan ikke gå midt på vejen bare stille og roligt.

TB. [griner] Nej, det er der noget om.

LH. Så det var han god til - men det var jo i sidste instans også ham og Bengt Strömngrens fortjeneste, at vi faktisk fik sendt meridiankredsene derned, kan vi sige. Fordi - vi havde et møde, hvor fakultetet var til stede, altså dekanen, og Hans Rasmussen som var kontorchef på fakulteten, og så var Gamman [??] fra Carlsbergfondet der, og så var der en fra - jeg kan ikke huske hvem - Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Det var lige i starten, hvor vi sådan set havde fået grønt lys fra englænderne, de ville finansiere bygningen med en million eller to,

og så skulle vi så finde ud af hvordan vi kunne finansiere det herhjemme fra. Og det der triumvirat enedes om, at det skulle de nok sørge for. For Carlsberg ville give nogle års løn og de ville støtte projektet, når der var noget fornuftigt at støtte det med, og forskningsrådet var også indstillet på at give nogen bevillinger, f.eks. rejsebevillinger ville forskningsrådet give - det var mange penge. Og så ville de også give min løn i nogle år, mens vi udviklede det, og endelig sagde fakultetet at så ville de også give den arbejdskraft selv, der skulle til, og samtidig ville de så give mig et stipendium på tre år, så jeg også fik noget løn fra dem. Og så ville de så i øvrigt betale for et eller andet beløb for driften senere hen, der var en fast udgift til at drive den, til at være dernede overhovedet på La Palma, og den ville fakultetet så betale. På den måde så hang det hele sammen. Jeg var sikret i hvert fald en 7-8-9 års ansættelse i hele den periode hvor vi udviklede det og - der ud over var der sådan set både penge til at rejse for og penge til at betale spanierne for at være dernede og penge til at udvikle for. Så - økonomisk var det sådan set sikret, projektet, i nogle år. Det hængte vi dem så også op på hen ad vejen, selvfølgelig.

TB. Hvor lang tid var du dernede, efter kikkerten var blevet flyttet derned?

LH. Det var jeg en fire-fem gange om året.

TB. Og hvor lang tid af gangen?

LH. Oprindeligt var jeg dernede tre uger af gangen, når vi observerede. Den var selvfølgelig fuldautomatisk, men der skulle jo - der gik jo ting og sager i stykker, og softwaren gik jo altså også galt engang i mellem, det ved vi jo allesammen at software gør, i hvert fald dem, der kører Windows ved det - så der var alarmer fra kikkerten og så måtte man op og tage affære og genstarte skidtet, ligesom når man rebooter sin computer - det var meget kompliceret software, så det var ikke fejlfrit. Så der var en observatør på stedet, som havde en fire-fem timers dagarbejde, og så en gang om ugen havde han virkelig travlt, for der skulle der laves back up af alt det, der var blevet lavet ugen igennem. Det foregik på gammeldags magnetbånd, så det var en langsommelig affære.

TB. På et tidspunkt blev den også helt fjernstyret, ikke?

LH. Det var da jeg blev ældre - så gad jeg ikke tage derned mere. Så samtidig havde vi fået en god internetforbindelse derover til. Det havde vi ikke de første mange år. Men - i løbet af 90erne blev der etableret en god internetforbindelse, der kom et nyt søkabel mellem Tenerife og La Palma - det var virkelig et problem i lang tid - og så kom der et radiolink tværs over øen, som skulle have været der alligevel, men det blev så forlænget op til bjerget, hvor Telefónica byggede en stor modtager- og afsenderstation med kæmpestor parabol, der stod og kiggede ned på Los Llanos [?] - så der var en vældig god forbindelse der. Det vil sige, vi fik en internetforbindelse, vi kunne stole på. Den var simpelthen åben stort set altid. Okay, den går stadigvæk ned engang imellem, men - i forhold til hvordan det var de første år, der kunne man simpelthen ikke regne med den. Det var altså et under, hvis den var i gang. Da jeg så fik den der forbindelse, blev jeg enig med mig selv om, at nu måtte man kunne sidde og lave det hele hjemmefra. Så - vi satte nogle skilte op, med at man skulle holde sig væk fra den, for den kunne både lukke op og lukke i uden varsel, og der var altså ingen mennesker i nærheden, så vi kunne ikke se, om der var en der var i klemme, vel? [griner] Og så lavede jeg noget software dernede, så jeg her hjemmefra kunne se begge computere dernede, altså både den der generelle computer, den kunne jeg logge ind på, og via den kunne jeg så også se den computer, der styrede kikkerten, og jeg kunne faktisk lave ændringer i softwaren herhjemme

over den der linje der, og kompilere programmerne og starte dem op igen og køre dem og lave om på dem - det kunne jeg alt sammen sidde og gøre her hjemmefra. Så lige pludselig holdt jeg op med at rejse derned.

TB. Noget helt andet: Jeg har bemærket at en del af jer Brorfeldefolk har siddet i IAUs kommission 8 for astrometri - hvad har man egt. lavet der?

[1:02:22]

LH. Ja, men - hvis der er noget koordineringsarbejde, så som observationsprojekter, som er så store, at et enkelt sted ikke kan klare dem, så koordinerede man anstrengelserne der. Det er simpelthen et forum for astrometri, hvor man - ja, men altså, der var en gruppe der arbejdede med refraktionen, for at få styr på den så godt som overhovedet muligt, altså lysets brydning gennem atmosfæren, som er meget kompliceret. Den afhænger af luftfugtigheden og temperaturen og flere forskellige andre ting. Hvordan den afhænger af de ting vil man gerne helt præcist vide - det var jo en af de ting vi blev advaret imod på La Palma; at det vidste man jo ikke noget om på sådan et bjerg. Så arrangerer man nogle møder engang imellem, symposier, hvor man drøfter status quo og fremtiden f.eks. -

TB. Så det er en international arbejdsgruppe?

LH. Ja, under IAU.

TB. Der må jo så have været en del af jer danskere, som har mødt hinanden der?

LH. Ja, ja.

TB. En anden ting jeg spekulerer på: Jeg kan se at aftalen mellem Danmark og Spanien omkring Carlsbergmeridianen skal standses i 2009 - er det korrekt?

LH. Ja, men aftalen er sådan set standset, for vi har jo overgivet kikkerten til spanierne.

TB. Det er sket?

LH. Ja.

TB. Hvornår gjorde I det?

LH. Da jeg gik af. Hvornår var det - det er tre år siden, ikke? Englænderne var de første, der mere eller mindre meldte sig ud af samarbejdet. Vi havde jo et samarbejde; i stedet for - jeg ved ikke hvor meget du kender til forholdene på La Palma - men det er et internationalt observatorium, hvor Spanien har 20 % af tiden på samtlige kikkerter. Fordi de er ejermand og har leveret infrastrukturen - så derfor får de som kompensation 20% af observationstiden. Og 5% af tiden på samtlige kikkerter bliver givet til internationale formål og kan søges af sådan set hvem som helst. Så sagde vi: Det giver ingen mening - at give Spanien 20% af tiden - og det giver overhovedet ingen mening at give 5% til internationale på meridiankredsen, for den kører på et fast projekt, så i stedet for - det var Jens Viggo Claussen, der var bestyrer på det tidspunkt - der sagde: "Vi laver sgu en komite, så inviterer vi spanierne med". Den komite hed så Styrelseskomiteen for Carlsbergmeridiankredsen og den holdt så sit først møde i San Fernando i Spanien, for der drøftede man så muligheden af at spanierne gik med og det har

vel været i 1980 eller sådan noget. Der var det hele blevet besluttet og kikkerten var fuldautomatisk; vi ventede egentlig kun på at Anders Reiz og Bengt Strömgren skulle nikke og sige: ”Ja, men det er i orden, I kan godt flytte”. For så blev Carlsberg-pengene frigivet. De hang sådan lidt på at Bengt Strömgren, som var mæceen og boede i Carlsbergs æresbolig på det tidspunkt der, han skulle sige god for det. Det var immerværk en 3-400.000 kr jeg havde søgt om til at flytte den. Den daværende direktør, Alberte Orte, det er jo et flådeobservatorium, det der i Spanien, ligesom også RGO oprindeligt var det i England, et flådeobservatorium; Orte der, han sagde det ville de gerne. Så vi tilbød dem simpelthen at gå med i samarbejdet som en fuldgyldig partner. Vi skulle publicere i fællesskab og vi skulle drive den i fællesskab og vi skulle observere i fællesskab - og det blev de utroligt glade for, spanierne. Vi har fået helt utroligt meget ros i spanske kredse over at vi gjorde sådan - ellers var der, og er stadigvæk, en lille tendens til sådan - arh, ikke altså, det er jo altså - de har det mere i munden end - [griner]. Ahm, det oplever man på mange områder når sådan, 3. nationer skal ind i et eller andet, så, ligesom i USA, der skal man altid have en neger med i en komite, og han skal helst ikke sige noget og han skal egentlig bare sidde som figur, men han skal med. Sådan behandler man altså også lidt Spanien på det tidspunkt. De var ikke så langt fremme - det er et andet folkeslag. Hvis det ikke sker i dag, sker det imorgen.

TB. Jo, jo - ”manjana”.

LH. Ja, ikke? Men vi tog dem så ind som fuldgyldige samarbejdspartnere, de var med til alle møderne omkring hvad vi skulle foretage, var med til alle beslutninger om, hvad vi skulle observere og hvorfor vi skulle observere det og var med til at publicere. Det var faktisk dem, der trykte vores kataloger. De havde et trykkeri på observatoriet i San Fernando, så de trykte katalogerne og sendte dem ud. Det resulterede så i at de faktisk fik et rimeligt højt stade i Spanien. Da England så trak sig ud, fordi de meldte sig ind i ESO - det kostede en farlig bunke penge, og så måtte de også til at spare alle andre steder, bla. på La Palma - så trak de sig ud og lukkede også en af de andre kikkerte nede på La Palma. Senere hen var det altså at jeg stod for at skulle gå af, og der var faktisk ikke rigtig nogen, der ville fortsætte med astrometri i Danmark. Så kunne vi godt se at vi skulle til at stoppe projektet - det var både englænderne og danskerne jo kede af, for det kostede en masse penge. For vi skulle jo fjerne kikkerten og alt det der udstyr, som vi havde slæbt derned i tidens løb. Det kunne sagtens komme til at koste en 50-100.000 kr, 200.000 måske, med at få sendt folk ned og få pakket lortet ned og få det sendt hjem. Og englænderne skulle fjerne bygningen og genskabe det gamle terræn med klipper osv. Det havde man skrevet under på i sin tid. Det kunne sagtens komme til at koste en halv eller en hel million. Derfor tilbød vi spanierne og sagde: ”Har I lyst til at få den og arbejde videre med den, så skal I bare gøre det.” Og det sagde de sgu ja til.

TB. Og bruger de den så nu?

LH. Ja.

TB. Så det er en fungerende kikkert, som stadigvæk -

LH. Ja.

[1:10:05]

[En smule praktisk snak om taxa, der kommer for at hente TB snart.]

[1:10:29]

TB. Astrometriens betydning, som den blev lavet på Brorfelde, internationalt - hvad kan du sige om det?

LH. Ja, men altså - astrometrien har jo ikke en så stor betydning i dag, som den havde tidligere. Tidligere skulle man bruge stjernerne til at navigere efter. Det var også derfor alle de der flåder rundt omkring havde deres egne observatorier, det var fordi man kunne ikke stole på fjendens data, vel? USA er jo det bedste eksempel; de har et kæmpe stort observatorium i Washington, US Naval Observatory, jeg har været derovre adskillige gange, og - de har aldrig nogensinde stølet på nogen af de andre, så de har altid lavet det hele selv. Men - det vi lavede i Brorfelde var jo - det var primært den tekniske udvikling. Vi sagde: "Vi skal gøre det bedre og hurtigere end alle andre." Og det lykkedes - og det blev vi da verdenskendte på, ingen tvivl om det. Altså, inden for IAU, der vidste alle hvad Brorfelde var for noget, det der lille sted hvor der ligger fem huse, ikke? Det var kendt, vi var virkelig på verdenskortet. Både inden for astrometrien, men også inden for fotoelektrisk fotometri. Så - det var skam betydningsfuldt. Det man kan sige i dag, det der har interesse, astrometrien, det er jo at finde ud af bevægelsesforholdene i universet. Lige så snart vi er færdige med navigationerne, og det er vi jo for good and ever. Jeg mener, de der skide satellitter deroppe, de kan bestemme positionen af din knytnæve med en centimeters nøjagtighed - så det er simpelthen passé. Så det, der er tilbage, det er så det rent dynamiske; hvordan er bevægelsesforholdene. Der er der kun en måde at finde ud af det på og det er ved at tage en observation og så vente 10 år, 20 år, 30 år og så tage en til af samme objekt, og så ellers håbe på, at vi kan fastlægge koordinatsystemet så godt, så det er det samme koordinatsystem, eller vi i hvert fald kan bringe det ene koordinatsystem over i det andet koordinatsystem, ellers er det jo meningsløst det hele. Det er så den opgave, der er tilbage for astrometri - det er at finde disse egenbevægelser, som de hedder, og så være sikker på at koordinatsystemerne hænger sammen. Det er der, hvor der er et af de punkter, hvor jeg er lidt bekymret. For der er næsten ingen astrometrikere tilbage i verden - og derfor er det computerprogrammører nu, der styrer koordinatsystemerne. Det var tidligere et af de helt store ting inden for astrometri, det var altså at holde styr på de bevægelser og vi var nået meget langt - vi var nået så langt, så de sidste møder vi var til i kommission 8, der var vi faktisk næsten færdig med at få styr på relativistiske korrektioner, hvor vi jo altså så er ude i mikrobuesekunders nøjagtighed. Men det skal du også have! Det er en udvikling, der er foregået i alle årene, at kendskabet til koordinatssystemets bevægelser er blevet bedre og bedre og bedre. Derfor har vi kunne fastholde et sådan referencesystem, og det vil sige at når nogen har opgivet nogle positioner, så siger de bare hvornår de er til, og så kan vi flytte dem til når som helst.

[1:14:40]

LH. Og dermed kan du sammenligne observationer med vidt forskellige epoker, og derved kan du så få bestemt nogle egenbevægelser, finde ud af hvordan [hvor langt?] tingene flytter rundt på sig selv ude i verdensrummet. Så det er hvad der er tilbage. Men det har da også betydning, stadigvæk.

[TB gør opmærksom på, at Kroppedal Museum også søger efter bevaringsværdige genstande.]

[1:15:49]

LH. Jeg har da nogle ting liggende inde i København et eller andet sted. Jeg tror de er pakket ned i nogle kasser et eller andet sted. Der ligger da nogle gamle journaler og hele den der - telex og fax-udveksling mellem samarbejdspartnerne årene igennem.

TB. Det kunne f.eks. være meget interessant.

LH. Har jeg gemt i nogle store mapper. Og - der ligger nogle tekniske beskrivelser og udgaver af programmerne, som har været brugt - så der ligger da en del derinde. Det er bare så sjældent jeg kommer der.

TB. Du har stadig kontoret derinde?

LH. Nej, det er pakket ned. Jeg opgav det for et par år siden, fordi jeg sagde: "Jeg kommer sgu aldrig herind, jeg gider ikke køre derind." Næ, og den korrespondance jeg har med - ja, med gamle kollegaer og sådan noget, den kan jeg jo føre herinde fra, så - .

TB. Men det kunne godt være, at vi kunne få lov at kigge i de kasser?

LH. Ja.

TB. Så tager vi lige kontakt med dig på et lidt senere tidspunkt.

[1:17:14]

[Lidt afrundende snak om Brorfelde og astrometriprojektet.]

[1:18:28]

LH. Ja, det var en spændende tid. På et tidspunkt, det var vel i midte af 80'erne, der byggede vi så et nyt mikrometer i Brorfelde - for den første version, som Høg havde designet, den - var faktisk ikke særlig god. Den var bedre end den fotografiske, men så er det også sagt. Vi fandt ud af at man, med den daværende teknik, faktisk ville være i stand til at observere betydeligt svagere stjerner - og nok gøre det nøjagtigere. Så vi designede sådan et mikrometer sammen med Bechmann og det blev bygget og englænderne betalte det og blev sat op. Der vandt vi så to størrelsesklasser.

TB. To hvad?

LH. Størrelsesklasser. Det er dem man bruger til bestemme stjerners lysstyrke. Så vi faktisk blev i stand til at observere betydeligt svagere stjerner, end nogen som helst andre - og nøjagtigheden steg. Der er vi jo altså nede på en tiendedel buesekunder, så der skal altså noget til. Det er - det er meget svært at få nogle forbedringer ud, men - lidt får man altså. Så i midten af 90'erne, der havde vi eksperimenter med et CCD kamera på meridiankredsen. Vi købte faktisk sådan et kommercielt et og prøvede med det et halvt års tid - eller et års tid. Det gav egentlig rimeligt gode resultater. Så byggede vi vores eget ude i Brorfelde - det var noget af det sidste Ralph var med til inden han døde. Det var at designe det mikrometer, eller CCD-kamera var det jo, hvor vi så kørte det på en bestemt måde, med noget der hedder en driftscan, hvor vi simpelthen ["clogger"?, uhørligt] CCD'en og udlæser den, altså flytter ladningerne med samme hastighed som stjernerne. Det kan du kun gøre over et lille område, for der er så forskellig hastighed i top og bund, for den kigger på forskellige deklinationer. Hvis du

kommer for tæt på polen får du sådan nogle bananformede billeder, så du kan ikke gå helt op til polen. Men vi kunne gå op til 55 grader og så selvfølgelig lige så langt ned vi kunne fra La Palma. Det var så det sidste projekt jeg nåede at lave, det var at vi så faktisk [”gennemmønstrede”?, uhørligt] himmelen og observerede og publicerede 280 millioner stjerner.

TB. Nede fra La Palma?

LH. Ja, fra den lille meridiankreds.

TB. Det er utroligt - det er da et meget godt resultat.

LH. Ja!

TB. Hvad så nu, når der er kommet de rumbaserede Hipparcos og så - Gaia er på vej -

LH. Ja, Hipparcos - - det var jo så - det havde jeg diskuteret med Høg masser af gange. For han var jo fyr og flamme for Hipparcos og det var der virkelig mange der var. Det kostede jo det hvide ud af øjnene. Jeg synes simpelthen det er for dyrt - og det har jeg altid syntes. Fordi - ja, men altså, hvis du havde brugt 1/10 af pengene på at hyre folk rundt omkring til at observere med eksisterende meridiankredse, havde vi nået det samme!

TB. Det mener du simpelthen?

LH. Ja, det er jeg helt overbevist om!

TB. Hvorfor valgte man så at satse på -

LH. For det var ny teknik! Ikke? Og det er lidt svøben ved rumhistorien, at det er nyt! Ingen har gjort det før! Så derfor får det alle de penge det overhovedet beder om.

TB. Så der er stadig sådan en magi forbundet med rummet?

LH. Ja. Og - ja, men nu har vi så Hipparcos og referencesystemet og det er da udmærket - men altså, herre milde Gud, det er 100.000 stjerner, vi har så lige observeret 280 millioner! Ikke?

TB. Nu kommer Gaia også jo, på tegnebrædtet, og - i 2012, mener jeg -

LH. Ja, nu må vi jo se om den kommer op.

TB. Men så man fortsætter altså ad den vej.

LH. Ja, selvfølgelig gør man det - der er ingen tvivl om at det er et kvantespring. Ligesom vi sådan set var et kvantespring i forhold til tidligere tider, da vi stillede vores meridiankreds op på La Palma og begyndte at observere dernede - derefter var der så bare små forbedringer hele tiden, som gjorde at vi blev mere effektive og mere nøjagtige og kunne gå dybere og sådan noget. Så er Hipparcos også et kvantespring, fordi man med et slag - godt nok for en helvedes masse penge - men med et slag får man et referencesystem fastlagt rimeligt godt og kan bruge det. Men det er kun klare stjerner den kan observere, f.eks. Så det vi så har sagt, det er: ”Nå,

men så bruger vi så Hipparcos-systemet til at fastlægge positionerne for de der 280 millioner svage stjerner.”

TB. På den måde, okay.

LH. Og det var så det vi gjorde. For vi kunne sammenføje - altså det gab mellem de svage stjerner og så Hipparcos' klare stjerner. Ikke de allerklareste af dem, for de overstyrer fuldstændigt. Men - derfor kunne vi overføre Hipparcos-systemet til alle de svage stjerner. Og så har vi nu et koordinatssystem, hvori alle de der svage stjerners positioner er definerede. Hvis der er nogen, der har lyst til at gentage det engang, kan de finde egenbevægelserne for 280 millioner stjerner.

TB. Det er utroligt. Det bliver et værdifuldt materiale.

LH. Ja.

TB. Så vil jeg sige mange tak. Det har været utroligt spændende.